

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA INTEGRATIV YONDASHISH

Dilfuza Sunatova¹ [orcid: 0009-0003-5853-649X](https://orcid.org/0009-0003-5853-649X)
e-mail: sunatovadilfuza09@gmail.com

Eldor Ro'ziboyev²

Feruz Saparboyev³

^{1,2,3}Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematikani o'qitishda inovatsion yondashishlar haqida so'z boradi. Zamonaviy ta'lim tizimida amaliy matematikani o'qitishda integratsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuvlar talabalarning bilim va ko'nikmalarini amaliy hayotda qo'llash qobiliyatini oshirish, matematik fikrlashni rivojlantirish va faniga qiziqishni kuchaytirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: amaliy matematika, integratsion ta'lim, raqamli texnologiyalar, gamifikatsiya, loyiha asosidagi o'qitish, sun'iy intellekt.

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные подходы к преподаванию прикладной математики. Использование инновационных подходов к преподаванию прикладной математики имеет большое значение в современной системе образования. Эти подходы направлены на повышение способности учащихся применять свои знания и навыки в практической жизни, развитие математического мышления и привитие интереса к науке.

Ключевые слова: прикладная математика, инновационное образование, цифровые технологии, геймификация, проектное обучение, искусственный интеллект.

Abstract: This article discusses innovative approaches to teaching applied mathematics. The use of innovative approaches to teaching applied mathematics in the modern education system is of great importance. These approaches are aimed at increasing students' ability to apply their knowledge and skills in practical life, developing mathematical thinking, and increasing interest in the subject.

Keywords: applied mathematics, innovative education, digital technologies, gamification, project-based learning, artificial intelligence.

Kirish

Jadallik bilan rivojlanib kelayotgan XXI asrda barcha soha ham rivojlanib kelayabdi. Bundan ta'lim sohasi ham chetda qolgani yo'q albatta. Rivojlangan mamlakatga albatta rivojlangan ta'lim tizimi ham kerak. Rivojlangan ta'lim tizimini o'quvchi, talabalarga to'g'ri yetkazib berishning ham zamon talablari asosida yangicha integratsion usullar orqali amalga oshirish ham ildam qadam tashlab kelmoqda. Ushbu maqolada hayotda juda zarur bo'lgan fanardan biri amaliy matematika fanini o'rganishning integratsion usullari tog'risida bosh qotiramiz.

Masalaning qo'yilishi

Zamonaviy dunyoda matematika fanining amaliy ahamiyati tobora ortib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili kabi sohalarda matematik bilimlarsiz qurilgan texnologiyalarni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu sababli, amaliy matematikani o'qitishda an'anaviy usullardan tashqari fanlararo integratsiyalarni qo'llash talab etiladi. So'nggi yillarda kompyuterlar va axborot texnologiyalari hayotimizga dadil kirib kelmoqda. Kompyuter bugungi kunda

axborotlarni olish va qayta ishlashning muhim vositasi bolib, uning tezkorligi tasavvurni lol qoldiradi. Shuning uchun ham bu vositalarning o'quv jarayoniga joriy etilishini hozirgi davrda tabiiy hol deb qarash joiz bo'ladi. Didaktik darslik bo'yicha qollanilayotgan kompyuter jarayonlarini ma'lum tizimga solishiga urinib ko'raylik. Multimediya texnologiyalar tufayli o'quvchilarda qiziqish va manfaatdorlik tug'diradi. Fikrlash faoliyatini faollashtirib, o'tilgan materialni samarali o'zlashtirish imkonini beradi. Amalda namoyish etilishi qiyin bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va ko'rsata olish imkonini beradi. Materialni o'rganish sur'ati bilan bir qatorda uni tushunish, anglash o'qitishni yakka-yakka (individual) shaklda o'tkazish imkonini beradi. Integratsion texnologiyalarni amaliy mashg'ulot darslarida qo'llash ham o'qituvchidan katta mahorat va bilim talab qiladi.

Integratsion o'z o'rnida qo'llansa qo'yilgan maqsadiga erishiladi. O'qituvchi dars davomida darsning mavzusiga qarab xususiy texnologiyalarni qo'llab ham yuqori natijalarga erishsa bo'ladi. Xususiy texnologiya bu - ta'lim-tarbiya mazmunining ayrim yo'nalishlarini amalga oshirish usullari va vositalari majmuini o'z ichiga oluvchi integratsion tizimlarni qamrab oladi. Bunga ayrim fanlarni o'qitish texnologiyalari va o'qituvchining o'quvchi bilan ishlash texnologiyalari kiradi. Xususiy texnologiya bu - ta'lim-tarbiya mazmunining ayrim yo'nalishlarini amalga oshirish usullari va vositalari majmuini o'z ichiga oluvchi integratsion tizimlarni qamrab oladi.

Yechish usuli

Bunga ayrim fanlarni o'qitish texnologiyalari va o'qituvchining o'quvchi bilan ishlash texnologiyalari kiradi "Klassik juftliklar" ("Klassik uchliklar") - bunda ishtirokchilarga ustiga o'zaro klassik yoki barchaga ma'lum bog'liqlikka ega bo'lgan tushunchalar, odamlar familiyalari, ertak va folklor qahramonlarining nomlari yozilgan (bosib chiqarilgan) kichik kartochkalar tarqatiladi. Masalan: Klassik juftliklar: Funksiya - jadval Parabola - giperbola Elektron - proton Kenglik - uzunlik Bissektrisa - burchak Nyuton - olma. So'zlar tartibsiz ahvolda bir varaq qog'ozga yozilgan, masalan, plyus, parabola, uzunlik, burchak, mediana, minus, funksiya, giperbola, jadval va hokazo. O'quvchilar Klassik uchliklar: Quyosh - havo - suv Minus - plyus - modul Mediana - balandlik - bissektrisa shu so'zlar orasida klassik juftlik yoki uchlikni topib, tuzishlari va ana shu bog'liqlikni asoslab berishlari kerak. Mashq ham individual tartibda, ham

kichik guruhlarda o'tkazilishi mumkin. "Juft-juft muloqot" usuli - Biror mavzu bo'yicha yonma-yon o'tirgan o'quvchilarga biror topshiriq (yoki alohida-alohida topshiriqlar) berish va ularni birgalikda topshiriqda keltirilgan muammo (masala) yechimini topishga chorlash, yechimlarni eshitish va baholash. Ba'zi hollarda o'quvchilar bir-birlariga navbatma-navbat savol (masala) bilan yuzlanishlari ham mumkin. Bunday holda savol javobi (masala yechimi) savol (masala) bergan o'quvchi tomonidan tinglanishi (tekshirilishi) va baholanishi lozim bo'ladi. Juftlikda ishlash mavzusini tanlayotganda alohida ehtiyot bo'lish zarur. Bu mavzu ko'pchilik tomonidan o'zlashtirilgan bo'lishi lozim, aks holda juftlarda ish ketmasligi mumkin. Topshiriqlardan namunalar:

a) Har bir o'quvchi 1 minut davomida "O'nli kasrlarni 10, 100, 1000 va hokazo sonlarga bo'lish" mavzusiga oid 3 ta misolni tuzsin va o'z partadoshi bilan almashsin. 3 minutdan keyin misollarga javobni qaytarib olsin va javoblarni 1 minut ichida tekshirib, baholasin.

b) Har bir o'quvchi 1 minut davomida "O'nli kasrlarni 10, 100, 1000 va hokazo sonlarga ko'paytirish" mavzusiga oid 3 ta misolni tuzsin va o'z partadoshi bilan almashsin. 3 minutdan keyin misollarga javobni qaytarib olsin va javoblarni 1 minut ichida tekshirib, baholasin.

c) Har bir o'quvchi 1 minut davomida "O'nli kasrlarni 0,1, 0,01, 0,001 va hokazo sonlarga ko'paytirish" mavzusiga oid 3 ta misolni tuzsin va o'z partadoshi bilan almashsin. 3 minutdan keyin misollarga javobni qaytarib olsin va javoblarni 1 minut ichida tekshirib, baholasin.

d) Har bir o'quvchi 1 minut davomida "O'nli kasrlarni 0,1, 0,01, 0,001 va hokazo sonlarga bo'lish" mavzusiga oid 3 ta misolni tuzsin va o'z partadoshi bilan almashsin. 3 minutdan keyin misollarga javobni qaytarib olsin va javoblarni 1 minut ichida tekshirib, baholasin. Matematika darslarida Pazl ("Bo'laklardan butunni tuz") metodi. Pazl (inglizcha puzzle - topishmoq,

boshqotirma) - rasmni uning bo'laklari yordamida tiklashdan iborat bolalar o'yinining nomi. Shuning uchun bu metod nomini o'zbek tilida "Bo'laklardan butunni tuz" deb ham atash mumkin. O'tilgan mavzuga oid asosiy jumla, formula, teorema, tenglama, chizma va boshqa ko'rinishidagi asosiy ma'lumotlar qog'ozga yozilib, so'ng bir nechta bo'laklarga bo'linib aralashtirib yuboriladi. O'quvchilar bu bo'laklar ichidan faqat bitta ma'lumotga moslarini topib, uni tiklaydilar. O'tilgan mavzuga oid asosiy jumla, formula, teorema, tenglama, chizma va boshqa ko'rinishidagi asosiy ma'lumotlar qog'ozga yozilib, so'ng bir nechta bo'laklarga bo'linib aralashtirib yuboriladi. O'quvchilar bu bo'laklar ichidan faqat bitta ma'lumotga moslarini topib, uni tiklaydilar. Bu metod o'quvchilarda ziyraklik, topqirlik, diqqatni to'plash, tahlil va sintez qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Uni yakka tartibda ham, sinfni guruhlarga bo'lib ham o'tkazish mumkin.

Natijalar

Zamonaviy o'qituvchining muammolardan biri - muammolarni aniqlash va aniq misollar bilan talabalarga tushuntirish. Bu sifat ta'lim tizimini barpo etishning juda muhim shartidir. Chunki ilm murakkabligi amaliy muammolarni hal qilish uchun qo'llash samaradorligi bilan bevosita bog'liq. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kun o'quvchisini bugungi zamonning talablari asosida o'qitish lozim. Zero, yangi texnologiyalar zamonida dunyoga kelayotgan o'g'il-qizlar o'zining bir qator umumiy sifatleri bilan ajralib turadi. Turmush tarzimiz, qiziqish va xohish-istaklarimiz global makonda qariyb o'xshash tus olayotgan bir vaqtda kechagi o'qitish usullari bilan maqsadga erishib bo'lmaydi. Zamon bilan hamqadam rivojlanib borgandagina yuksak intellektual avlodni tarbiyalash imkoniga ega bo'lamiz. Integratsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish asosida ta'lim samaradorligini oshirish va ta'lim jarayoniga texnologik yondashish mumkin. Hamda bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. Ta'limda integratsion texnologiyalardan foydalanish maqsadidagi ilmiy natijalarni o'rganish va nazariy ma'lumotlarni tayyorlash, o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otishga xizmat qilishi mumkin. Shu bilan bir qatorda yoshlarni olimpiadalarga tayyorlash mashg'ulotlarida interfaol metodlardan foydalanish ham maqsadga muvofiq. Tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, mashg'ulotlar davomida matematikaning amaliyotga tadbiqlariga bag'ishlangan ilmiy ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berilishi, ularda fanga bo'lgan qiziqishni ortishi va dunyoqarashlarini kengayishiga hamda ilmiy ishlar chop qilishlariga sabab bo'lmoqda.

Xulosa

Amaliy matematikani integratsion usullarda o'qitish orqali talabalarning fanga bo'lgan qiziqishi oshadi, ularning analitik va ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi. Dars jarayonlarida turli xil o'qitish metodlaridan foydalanish o'quvchi va talabalar xotirasida mustahkam o'rin egallaydi. Bundan tashqari suniy intellekt virtual va kengaytirilgan realitet (VR/AR) texnologiyalarining qo'llanishi bu jarayonni yanada takomillashtiradi va dars jarayoning qizg'in davom etishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Baxtiyorovna, Egamberdiyeva Soxiba. "Boshlang'ich sinflarda matematika fanidan og'zaki hisoblashda pedagogik texnologiyadan foydalanish." *перспективы развития научного прогресса в xxi веке и роль инноваций в этом процессе часть-2*: 50.
2. Xojamberdiev, Sh. "" Diskret matematika" fanini o'qitishda integratsion usullar." *miasto przyszłości* 49 (2024): 207-211.
3. Jurnal, ilmiy-nazariy. "ilmiy axborotlari." *pedagogika* 3 (2020).
4. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – 2006

5. Abduraxmonovich H. S. Matematika darslarida integratsion texnologiyalar //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 334-339.
6. Mamanazarovna, Djumayeva Moxigul. "tabiiy fanlarni o'qitishda ustoz-shogirt munosabatlaribo bo'lajak o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish omili sifatida." *science and innovation 2.special issue 12* (2023): 137-140.
7. Холбоева Г. А. “Бошланғич таълимнинг замонавий тенденциялари: таълим ва тарбия интеграцияси” мавзудаги III Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари Жиззах шаҳри, 2023 йил 4 май (II-қисм) 379-бет.
8. Abdulwahed M., Jaworski B., Crawford A. Innovative approaches to teaching mathematics in higher education: a review and critique. – 2012.
9. Gainutdinova, Tatiana Y., Marina Y. Denisova, and Olga A. Shirokova. "Innovative teaching methods in formation of professional competencies of future mathematics teachers." *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* (2017).
10. Kossybayeva U. et al. Improving teaching in different disciplines of natural science and mathematics with innovative technologies //Education and Information Technologies. – 2022. – Т. 27. – №. 6. – С. 7869-7891.
11. Nkundabakura P. et al. Usage of modernized tools and innovative methods in teaching and learning mathematics and sciences: A case of 10 districts in Rwanda //Education and Information Technologies. – 2023. – Т. 28. – №. 9. – С. 11379-11400.